

КИШЛОК ХЎЖАЛИГИНИ СТРАТЕГИК БОШҚАРИШ
МЕХАНИЗМИ

Гайбуллаева Гулбахор Махмудовна

Фаргона Политехника институтид

Ишлаб чиқаришда бошқарув факултети

Иқтисодиёт кафедраси

Аннотация: Мазкур мақолада қишлоқ хўжалиги соҳасида иқтисодий ислоҳотларни амалга оширишнинг стратегик устувор йўналишларига асосланган ҳолда, амалга оширилаётган ислоҳотлар натижалари таҳлил қилинди. Шу жумладан Республикамизда қишлоқ хўжалигини стратегик ривожлантириш ҳамда уни амалга оширишга оид таклиф ва тавсиялар берилди.

Калит сузлар: ислоҳот, стратегия, модернизация, қишлоқ хўжалиги, дастур, қарор, диверсификация, ишлаб чиқариш, иқтисодий ўсиш, тармоқ, ер, ресурс, мулкчилик.

Маълумки, қишлоқ хўжалиги иқтисодиётнинг муҳим тармоғи бўлиб ҳисобланади. Республика ҳукумати томонидан қишлоқ хўжалигида бозор муносабатларини шакллантириш, мулкчиликнинг нодавлат шаклига ўтиш, мулкни давлат тасарру- фидан чиқариш ва хусусийлаштириш, деҳқон ва фермер хўжаликлари фаолияти йўлга қўйилиши, хўжалик юритишнинг, ерга эгалик ва ундан фойдаланишнинг янги шакллари мужассамланиши, бошқариш тизимининг бозор муносабатларига мослашиб бориши, экинлар структурасининг бозор талабига қараб такомиллаштирилиши, мамлакат қишлоқ хўжалигидаги барқарорликни таъминлашга асос бўлиб хизмат қилмоқда.

Мамлакатимизда қабул қилинган дастурий чора-тадбирлар қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқаришнинг жадал ривожланиш йўлига ўтилишини, республиканинг озиқ-овқат хавф- сизлигини ва озиқ-овқат маҳсулотларининг

асосий турлари билан ўзини ўзи таъминлаши керак. Бу эса қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини экспорт қилиш ҳажми, авваламбор, ташқи бозорда талаб юқори бўлган қайта ишланган маҳсулотлар сези- ларли даражада ошишига олиб келади.

Ҳаракатлар Стратегиясида белгилаб берилган қишлоқ хўжалигини стратегик ривожланти- ришнинг асосий йўналишларидан келиб чиқиб қишлоқ хўжалигини ривожлантириш бўйича узоқ муддатга мўлжалланган стратегиянинг мавжуд эмаслиги, ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланишга, соҳага инвестицияларни кенг жалб этишга, ишлаб чиқарувчиларнинг юқори даромад олишига ва маҳсулотлар рақобатбардошлигини оширишга тўсқинлик қилаётганлигини инобатга ҳолда ишлаб чиқилган “Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегияси” бу борада қабул қилинган ҳуқуқий ҳужжат саналади. Стратегия лойиҳасини ишлаб чиқишда Жаҳон Банки, Европа Иттифоқи Делегациялари ва бошқа халқаро ташкилотлар мутахассислари, шунингдек республиканинг тегишли вазирлик ва идоралари мутахассислари иштирок этдилар.

Стратегиянинг асосий мақсади - ишлаб чиқаришни диверсификация қилиш, ер ва сув муносабатларини такомиллаштириш, қулай агро- бизнес муҳитини ва юқори қўшилган қиймат занжирини яратиш, кооперация муносабатларини ривожлантиришни қўллаб-қувватлаш, соҳага бозор механизмларини, ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш, шунингдек, илм-фан ютуқларидан самарали фойдаланиш ҳамда кадрлар салоҳиятини оширишга қаратилди. Стратегияда республикамиз қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг тўққизта устувор йўналишлари белгилаб берилди. Ушбу устувор йўналишларда белгилаб берилган масалаларни изчиллик билан амалга ошириш долзарб масала ҳисобланади ва соҳани ривожлантириш ҳамда тартибга солиш учун тегишли меъёрий ҳужжатлар ишлаб чиқилиши, ва бунга доир дастурлар қабул қилиниши лозим.

Республикамиз қишлоқ хўжалигида стратегик режалаштирилган устувор йўналишлар асосида олиб борилаётган ислохотлар натижасини таҳлил этиш, ривожланиш тенденциясини ўрганиш, муаммоларни аниқлаш, аграр секторни кўллаб қувватлаш ҳамда ривожлантиришга қаратилган илмий хулосалар ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.

Қишлоқ хўжалиги қадимдан хусусан, қишлоқда индивидуал-оилавий хўжалик юритиш асосида қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ишлаб чиқариш чуқур илдизларга эга. Қишлоқ хўжалиги моддий ишлаб чиқаришнинг махсус соҳаси ва мил- лий иқтисодиётнинг муҳим бир қисми бўлган йирик тармоқ иқтисодиётидир. Мамлакат иқтисодиётининг таркибий қисмлари бўлган тармоқлар мақсадлари, вазифалари, ўрни ва аҳамияти, ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг ўзига хослиги ва ишлаб чиқариш воситалари ва бунинг учун ишлатиладиган меҳнат объектлари билан ажралиб туради.

Мамлакат иқтисодий ривожланишини стратегик режалаштиришда узоқ муддатли ривожланиш стратегиясини ишлаб чиқиш муҳим ўрин тутди. Сўнгги ўн йилликларда олимлар ва амалиётчиларнинг ижтимоий-иқтисодий жараёнларни башорат қилиш, глобал ва миллий даражада ривожланиш стратегиясини ишлаб чиқишга бўлган қизиқиши сезиларли даражада ошди. Буни хорижий мамлакатлардаги халқаро ташкилотлар, илмий марказлар, турли ташкилотлар амалга оширмақдалар, узоқ муддатли истиқболга глобал ривожланиш тенденциялари ва сценарияларини ишлаб чиқишмоқда.

Айрим ривожланган ва бошқа давлатларда ҳам мамлакатларини узоқ истиқболга мўлжалланган ривожлантириш концепцияси ва стратегиялари ишлаб чиқилмоқда. Масалан Европа Иттифоқи учун 2010 йилда қабул қилинган “Европа 2020” иқтисодий ривожланиш стратегияси асос бўлиб хизмат қилиб келди. Ушбу ҳужжатда Европа Иттифоқини барқарор ривожлантириш ва инклюзив ўсишга йўналтирилган бешта асосий мақсад белгилаб берилган. Шунингдек, Германия Федератив Республикасининг миллий ривожланиш Стратегияси, Хитой Халқ Республикасида “Про-

гноз-2050” ва бошқа бир қатор мамлакатларда шу каби стратегиялар қабул қилинган.

Албатта ушбу стратегияларда мамлакатда қишлоқ хўжалигини ривожлантириш ва унинг иқтисодий самарадорлигини ошириш билан боғлиқ устувор йўналишлар белгилаб берилганлиги билан аҳамиятлидир. Бу эса қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш ва аҳолини озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш имконини беради.

Қишлоқ хўжалигини стратегик ривожлантириш бўйича бир қанча олимлар ўз фикрларни бил- дирганлар жумладан, иқтисодчи олим А.Содиқов “Ҳаракатлар Стратегиясининг бир қисми сифатида 2016–2020 йилларда қишлоқ хўжалигини янада ислоҳ қилиш ва қайта ишлаш саноатини ривож- лантириш бўйича ўрта муддатли дастурлар қабул қилинди ва амалга оширилмоқда. Улар қишлоқ хўжалигидаги таркибий ўзгаришларни давом эттиришнинг асосий йўналишларини аниқладилар: илғор агротехнологияларни жорий этиш, қишлоқ хўжалигини комплекс механизациялаш ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини чуқур қайта ишлаш” кабилар эканлигини таъкидлайди.

Б.Хамидов ва М.Жуманиёзовалар “Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги соҳасини ислоҳ қилиш бўйича фаол сиёсат олиб бормоқда. Пахтани экспорт қилишдан бош тортиш ва озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқаришга аҳамият бериш, тарқоқ фермер хўжаликлари ўрнига кластерлар яратиш, қишлоқ хўжалиги соҳасини қайта ишлаб чиқариш билан бирлаштириш ислоҳотлар даврида аграр сиёсатнинг асосий йўналишлари ҳисобланади” - деб фикр билдиради. Иқтисодчи олима Д.Тожибоева “Келажакда қишлоқ хўжалигида меҳнатга бўлган кучли моти- вацияни, ер, сув, моддий, молиявий ресурслар самарадорлигини таъминловчи янги ташкилий тузилма ва бошқариш усуллари топиш муҳим аҳамиятга эга” - дея таъкидлайди.

А.Мадалиев эса “Қишлоқ хўжалик илмини равнақ топтириш керак. Ишлаб чиқариш узвийлиги билан маҳсулот сифатини оширишда мавжуд технологиялардан унумли фойдаланиш бароба- рида, янги технологиялар

билан бойитиб бориш зарурлигини таъкидлаб “Ўзбекистон шароитида ернинг маҳсулдорлиги имкониятларидан тўлиқ фойдаланилмайди. Ўзбекистон ва ривожланган мамлакатларнинг қишлоқ хўжалигидаги айрим кўрсаткичлар таққосланса, бу яна бир бор ўз тасдиғини топади” дейдиб.

Аграр соҳада хорижий олимларнинг илмий тадқиқотларини ўрганар эканмиз жумладан, Россиялик олим А.В.Чаянов “Ҳозирги кунда фан олдида қишлоқ хўжалигининг узок муддатли истикболда қандай ривожланишини назарий жиҳатдан асослаб бериш муҳим масала бўлиб, бир томондан, эволюцион ёндашув аънанала-рини, иккинчи томондан иқтисодий таҳлилда соф иқтисодий жараёнларга социал-иқтисодий, сиёсий ва маданий ўзгаришларни ҳам ўз ичига оладиган методологияни қўллаш талаб этилади” деб таъкидлаган эди. Бизнинг назаримизда ҳам мамлакатимиз қишлоқ хўжалигини ривожлантиришда ана шу стратегик аҳамиятга эга бўлган илмий амалий таклифларни инобатга олиш муҳим. Шунингдек, мамлакатимиз қишлоқ хўжалигини модерни-зациялаш ва ривожлантириш билан боғлиқ зару-рий чора тадбирлар ижросини таъминлаш лозим, бу эса қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш самарадорлиги ошишига хизмат қилади.

Тадқиқотда иқтисодий таҳлил, индукция, дедукция, таққослама таҳлил, эксперт баҳолаш каби методлардан фойдаланилган.

Стратегия белгилаб берилган вазифалардан келиб чиқиб, қабул қилинган дастурлар ижросини таъминлаш натижасида Республикамиз қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқариш суръатлари ўсишига эришилди ва бутун жаҳон иқтисодиёти учун катта йўқотишларга сабаб бўлган 2020 йилги корона-вирус пандемияси шароитида йил якунларига кўра, қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалигида 3,0 % даражасида ижобий ўсиш қайд этилди. Ушбу тармоқда ижобий ўсиш суръатлари деҳқончилик маҳсулотларини ишлаб чиқаришнинг 3,4 % га (2019 йилда – 4,8 % га ўсиш, 2018 йилда – 4,2% га камайиш) ва чорвачилик маҳсулотларини ишлаб чиқаришнинг 2,1 % га ўсиши (2019 йилда – 1,6 % га ўсиш, 2018 йилда – 5,7 % га ўсиш) билан боғлиқ.

Самарқанд вилоятининг қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги маҳсулот (хизмат)ларининг умумий ҳажми бўйича республикада етакчи ўринни эгаллаши, мазкур ҳудуднинг гўшт, сут, картошка, сабзавотлар ва узум каби қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда ҳудудлар орасида юқори улушга эга бўлганлиги билан изоҳланади, аксинча Сирдарё вилоятининг гўшт, сут, тухум ҳамда мева ва резаворлар каби қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришда ҳудудлар орасида кам улушга эга эканлигини қайд этиш лозим.

Юқори ўсиш суръатлари Сурхондарё (105,6 %), Фарғона (104,8 %), Наманган (103,8 %), Қашқадарё (103,4 %), Навоий (103,2 %) ва Самарқанд (103,1%) вилоятларида кузатилди. Бошқа ҳудудлар билан солиштирганда Сирдарё (100,2 %), Жиззах (101,0 %) ва Бухоро (101,6 %) вилоятларида эса аксинча ўсиш суръатлари пастлиги қайд этилди. Мамлакатимиз қишлоқ хўжалигида етиштирилган маҳсулотнинг 49,5 фоизи деҳқончилик, 50,5 фоизи чорвачилик маҳсулотларига тўғри келади. Етиштирилган маҳсулотларнинг хўжалик тои- фалари бўйича таҳлиллари қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари умумий ҳажмининг 68,0 % и – деҳқон хўжаликларига, 27,8 % и – фермер хўжаликларига, 4,2 % и – қишлоқ хўжалиги фао- лиятини амалга оширувчи ташкилотларга тўғри келиши

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, республика аграр секторида амалга оширилиши лозим бўлган ислоҳотларни амалга оши- риш қишлоқ хўжалиги маҳсулоти етиштирувчи ва ишлаб чиқарувчиларнинг молиявий аҳволини мустаҳкамлаш, ердан самарали фой- даланишни рағбатлантириш ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини диверсификация қилиш, соҳада мева-сабзавот ва ем-хашак экинларини кўпайтиришга хизмат қилиш билан бирга қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқаришининг умумий ҳажмини оширишга ҳамда экспорт салоҳиятини юксалтиришга асос бўлади.

Фойдаланилган адабиёт рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 октябрдаги “Ўзбекистон Респу- бликаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стра- тегиясини тасдиқлаш тўғрисида” ги ПФ-5853-сон Фармони
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 28 январдаги “Ўзбекистон Респу- бликаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган страте- гиясида белгиланган вазифаларни 2020 йилда амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-4575-сон Қарори. <https://regulation.gov.uz/ru/document/7865>
3. The Global Trends 2030: Alternative Worlds. Report published by the US National Intelligence Council in 2013.
4. T. von Gienanth, W.Hansen, S.Koppe. Peace Operations 2025.-Berlin:ZIF/Zpunkt, 2012
5. Стратегический глобальный прогноз 2030/ Под ред. Акад. Ф.Ф. Дынкина. ИМЭМО РАН.-М.: Магистр, 2011.
6. Перспектива-2050, Новая политико-экономическая карта мира. Доклад Фонда «Пост- кризисный мир» / Под ред.. Е.А. Шиповой.-М.:ФПМ, 2013
7. Садыков А.М. Новая стратегия Узбекистана: формирование, приоритеты, реализация/ Монография.-Т.:Узбекистан, 2019.
8. Хамидов Б, Жуманиёзова М. Стратегические приоритеты сельского хозяйства . // Эко- номическое обозрение. 2020, №6. - стр 53
9. Тожибоева Д. Фермер хўжаликлари самарадорлигининг илмий-назарий асослари. //«Иқтисод ва молия», 2017, 12-сон. -17-б.
- 10.Чаянов А.В. Основные идеи и формы организации крестьянской кооперации (пере- изд. труды). – М.: «Наука»,1991.
- 11.Ўзбекистон Республикаси ижтимоий-иқтисодий ҳолати. 2020 йил январь-декабрь. Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика Қўмитаси маълумотлари. Т.: 494 б.